

MENGHIDUPKAN ILMU AGAMA DI LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI

Sugeng Priyono

sugeng.priyono799@gmail.com

Institut Ummul Qurro al Islami (IUQI) Bogor

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pendekatan strategis dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi guna meningkatkan integrasi ilmu, amal, dan ikhlas dalam kehidupan mahasiswa. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis implementasi pembelajaran berbasis praktik amaliah di Universitas Trilogi, termasuk kegiatan audiensi ke MUI, pelatihan pendampingan produk halal, dan seminar terkait nilai kebangsaan dan teknologi. Temuan menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang berfokus pada praktik mampu membangun kesadaran spiritual mahasiswa, menguatkan nilai-nilai kebangsaan, dan meningkatkan pemahaman tentang konsep *maqashid syariah* dalam kehidupan sehari-hari. Kunjungan ke MUI memperkaya wawasan mahasiswa tentang peran ulama dalam menjaga kerukunan umat, sementara pelatihan halal menegaskan pentingnya industri halal dalam konteks global. Seminar agama dan teknologi memberikan perspektif kritis tentang integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan teknologi modern. Kesimpulannya, pendekatan holistik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam tidak hanya meningkatkan pemahaman teori, tetapi juga mempersiapkan mahasiswa menjadi individu yang berkarakter, berdaya saing, dan bertanggung jawab secara sosial.

Kata Kunci: Pendidikan, Agama, Perguruan Tinggi, dan Spiritual

Abstract: This study aims to explore strategic approaches in learning Islamic religious education in higher education to improve the integration of knowledge, charity, and ikhlas in the lives of students. Using a descriptive qualitative method, this study analyzes the implementation of practice-based learning in Trilogi University, including audiences to MUI, halal product assistance training, and seminars related to national values and technology. The findings show that practice-focused learning methods are able to build students' spiritual awareness, strengthen national values, and improve understanding of the concept of *maqashid sharia* in daily life. A visit to MUI enriched students' insights into the role of ulama in maintaining community harmony, while halal training emphasized the importance of the halal industry in a global context. The religion and technology seminar provided a critical perspective on the integration of Pancasila values in the development of modern technology. In conclusion, a holistic approach in learning Islamic religious education not only improves theoretical understanding, but also prepares students to become individuals with character, competitiveness, and social responsibility.

Keywords: Education, Religion, Higher Education, and Spiritual

Pendahuluan

Pendidikan agama Islam adalah upaya penting dalam membangun kesadaran peserta didik tentang kedudukannya di hadapan Tuhan Sang Pencipta, perannya di masyarakat, dan pemahaman dirinya sendiri. Ungkapan "Man 'arofa nafsahu faqod 'arofa robbahu" menjadi landasan filosofis yang menegaskan bahwa pengenalan terhadap diri membawa seseorang pada pemahaman yang lebih mendalam tentang Tuhan. Pendidikan agama harus memberikan pemahaman menyeluruh, tidak hanya berupa teori, tetapi juga kesadaran spiritual yang dapat membimbing tindakan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan agama berkontribusi pada pembentukan manusia yang beradab berdasarkan nilai-nilai Ilahi.

Pada tingkat yang lebih luas, pendidikan agama memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Konsep pendidikan harus melibatkan pembentukan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter moral yang kuat.¹ Sivitas akademika di perguruan tinggi diharapkan dapat menerjemahkan hikmah Ilahi secara benar agar menghasilkan generasi penerus yang memiliki pandangan hidup sesuai ajaran agama. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencetak manusia yang beriman, bertaqwa, cerdas, terampil, serta mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendidikan agama Islam di perguruan tinggi seharusnya tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga praktik nyata dalam kehidupan mahasiswa. Kurikulum yang baik adalah yang mampu mengintegrasikan pembelajaran teori dengan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini membantu mahasiswa memahami bahwa agama tidak hanya menjadi bahan kajian akademis, tetapi juga pedoman hidup yang memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Pendidikan semacam ini memerlukan penguatan metode pengajaran yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Implementasi kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) memberikan peluang besar untuk memperluas cakrawala pembelajaran agama. Mahasiswa tidak lagi dibatasi oleh ruang kelas, tetapi dapat belajar dari berbagai sumber, seperti alam bebas, lingkungan masyarakat, atau pusat-pusat sumber ilmu. Pendekatan ini memperkaya pengalaman belajar mereka dan memperluas wawasan tentang bagaimana nilai-nilai agama dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan. Dalam hal ini, ilmu, amal, dan keikhlasan menjadi pilar utama yang saling melengkapi.

Pendidikan agama Islam yang berbasis praktik mendorong terciptanya generasi terdidik yang memiliki pemahaman utuh tentang hubungan antara ilmu pengetahuan, keimanan, dan kebermanfaatn sosial.² Hal ini tidak hanya mencetak individu yang unggul secara akademis, tetapi juga melahirkan kaum terpelajar yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Dengan

¹ Rahmat Hidayat et al., "Realita Pendidikan Islam Di Indonesia Pasca Kemerdekaan: Perkembangan, Tantangan, Dan Prospek Masa Depan," *QuranicEdu: Journal of Islamic Education* 4, no. 2 (2024): 188-204.

² Supandi, Mohammad Subhan, and Muhammad Jadid Khadavi, "Implementasi Model Pembelajaran PAI Berbasis Nilai Islami Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Konseptual Mahasiswa Di Universitas Islam Madura," *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2024): 179-92.

pendekatan yang holistik ini, pendidikan agama Islam diharapkan menjadi instrumen utama dalam menciptakan pemimpin masa depan yang berintegritas, berdaya saing, dan memiliki visi spiritual yang kokoh.

Penelitian ini akan mengkaji terkait dengan menghidupkan ilmu agama di lingkungan perguruan tinggi, namun fokus terhadap satu Perguruan Ilmu Tinggi saja yaitu Universitas Trilogi Jakarta. Berharap penelitian ini memberikan kontribusi terkait yang signifikan terkait dengan pendidikan agama Islam yang holistik tidak hanya menanamkan nilai-nilai spiritual, tetapi juga membangun kecakapan akademis dan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan pendekatan yang seimbang antara teori dan praktik, pendidikan ini diharapkan mampu melahirkan pemimpin masa depan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijak dan bermoral.

Hasil dan Pembahasan Iman, Islam dan Ihsan

Pengalaman penulis saat mengampu mata kuliah pendidikan agama Islam di Universitas Trilogi suatu perguruan tinggi swasta di Jakarta, khususnya pada tahun ajaran 2023-2024 ini berupaya mencari cara terbaik agar pembelajaran agama tidak sebatas teori tetapi juga praktik amaliah keilmuan agama tersebut. Sejak awal perkuliahan ditanamkan pada mahasiswa tentang prinsip-prinsip dalam agama Islam yaitu Tauhid, hal ini hemat penulis juga mendasari sila pertama Pancasila yang menjwai seluruh sila lainnya. Selanjutnya penjelasan tentang rukun agama yaitu *Iman, Islam* dan *Ihsan* dengan metode pembelajaran sebagaimana Rasulullah saw. menyampaikan kepada para sahabat yakni dengan cara Tanya-jawab. Pada akhirnya mahasiswa mulai lebih memahami *nash* al Qur'an, al Hadits maupun *qaul* Ulama tentang prinsip dasar dalam beragama Islam tersebut.

Pada sesi pertemuan yang ketiga mulai diadakan curah gagasan (*brainstorming*) yang diinisiasi oleh koordinator mahasiswa untuk mengerjakan proyek kelas yang sudah disepakati di awal kontrak perkuliahan dan akan dikerjakan bersama sebagai tugas kelas dan menjadi indikator ketercapaian pembelajaran mata kuliah agama tersebut. Tentu penulis selaku dosen pengampu memberi arahan dan panduan bagaimana proyek kelas itu dapat terselenggara dengan baik, disamping memfasilitasi pengerjaan kewajiban tugas individu dan tugas kelompok berupa makalah ilmiah, presentasi makalah serta diskusi kelas selama satu semester berjalan. *Alhasil* terbentuk kepanitiaan acara yang dilaksanakan bersama lintas kelas mata kuliah pendidikan agama Islam, dan pada saat yang sama juga bekerjasama dengan kelas mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.

Kunjungan Belajar ke MUI

Agenda yang disepakati oleh mahasiswa untuk proyek kelas dengan semboyan "TRILOGI Beraksi" yaitu yang pertama mengadakan Audiensi ke MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam rangka kunjungan belajar untuk memperkaya wawasan mahasiswa mengenai pengamalan nilai-nilai ajaran agama Islam dan peran ulama sebagai pewaris Nabi dalam menjaga kerukunan umat (*ukhuwah Islamiyah*) persatuan dan kesatuan bangsa (*ukhuwah wathaniyah*), serta ikhtiar bersama untuk merawat jagat dan membangun peradaban (*ukhuwah basyariyah / insaniyah*). Upaya realisasi status manusia sebagai hamba untuk beribadah, dan

kewajiban manusia selaku wakil Tuhan di muka bumi, *khalifatullah fil ardl*. Mahasiswa para peserta audiensi aktif bertanya sehingga terjadi diskusi yang intens terkait persoalan keumatan dan bagaimana peran MUI, termasuk dalam hal pemberdayaan ekonomi umat misalnya peran lembaga zakat dan wakaf yang ada dibawah naungan MUI dari tingkat pusat hingga wilayah untuk menjangkau sasaran masyarakat yang layak mendapat bantuan program. Kemudian kebutuhan sumberdaya manusia semisal menjadi relawan program-program yang ada termasuk dimungkinkannya mahasiswa magang ikut serta aktif didalamnya sesuai dengan semangat pelaksanaan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka.

Pelatihan Pendampingan Proses Produk Halal

Agenda berikutnya mahasiswa kelas mata kuliah agama Islam bekerjasama dengan Pusat Studi Halal UNUSIA menyelenggarakan Pelatihan pendampingan proses produk halal (PPH) selama dua hari mengelaborasi ekonomi halal; bagaimana produk makanan-minuman dari mulai bahan, alur proses, distribusi hingga penyajiannya ke konsumen dipastikan halal. Produk halal telah menjadi kesadaran global bahkan gaya hidup (*halal life style*). Karenanya mengelola industri halal meliputi mata rantai yang panjang, dari hulu ke hilir atau disebut *Halal-value chain*. Halal juga berkaitan dengan *multi-stakeholders*, saat ini menjadi tren industri yang sangat menjanjikan karena produk makanan-minuman berkontribusi besar terhadap PDB (*Produk Domestik Bruto*) Indonesia.

Industri halal tentu sejalan dengan *maqashid* syariah yang juga merupakan nilai-nilai universal bagi kemanusiaan, seperti halnya pendidikan, ekonomi dan bisnis Islami, keuangan syariah, kosmetik dan obat halal, halal travel, makanan-minuman halal, hingga fashion muslim, kini terus berkembang. Agar industri produk halal dalam negeri dapat tumbuh dan berkembang pesat sehingga mampu mengimbangi perdagangan produk halal global, perlu upaya mendorong bangkitnya industri produk halal Indonesia. Produk industri yang dapat diterima dan diminati masyarakat dan menjadi andalan komoditas ekspor sehingga mampu menggerakkan sektor riil dan menumbuhkan perekonomian nasional maka perlu strategi yang tepat diantaranya penyiapan sumber daya manusia.

Berdasarkan laporan dari *Global Islamic Economy Report 2022-2023*, pada era globalisasi dan *digital technology*, industri halal telah menjadi sektor yang berkontribusi besar pada perekonomian dunia. Sektor produk halal menjadi bidang yang mendominasi bisnis perdagangan global. Dengan potensi pasar sangat besar, dimana populasi muslim dunia saat ini sudah melebihi 1,6 miliar, bahkan juga didukung dengan berkembangnya gaya hidup halal masyarakat non-muslim, menyebabkan potensi pasar produk halal semakin meningkat. Dalam hal ini, produk halal telah menjadi *rahmatan lil alamîn* yaitu memberikan kebaikan bagi yang mengonsumsinya, juga memberikan nilai ekonomi bagi pelaku bisnis produk halal. Indonesia dengan jumlah masyarakat muslim terbesar, penyiapan sumber daya manusia oleh perguruan tinggi merupakan suatu keniscayaan.

Bedah Buku Visi Indonesia 2045

Bedah buku, “Visi Indonesia 2045” diagendakan mengakhiri tahun 2023 dan memasuki tahun 2024. Mahasiswa kelas kuliah pendidikan agama Islam menjalin kerjasama kolaborasi berikutnya dengan BAPPENAS untuk hadir di kampus *me-launching* serta bedah buku tema agama dan perekonomian nasional. Sebagaimana ditegaskan dalam suatu ayat Al Qur’an, “... *waltandzur nafsun maa qaddamat lighad...*, hendaklah seseorang memperhatikan apa yang sudah disiapkan untuk menyongsong hari esok...”. Mahasiswa dan kaum muda adalah aset bangsa yang hendaknya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dengan bekal ilmu dan keterampilan serta keteguhan iman dan takwa demi meraih prestasi terbaik dan bersiap diri menghadapi masa depan. Indonesia dengan surplus demografi, potensi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya mempunyai peluang yang demikian besar menuju era kejayaan masa keemasan pada tahun 2045 mendatang.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau, 718 kekayaan bahasa dan beragam budaya nusantara. Luas wilayah Indonesia jika dibentangkan dari ujung Barat ke Timur - Sabang sampai Merauke, hakikatnya sama dengan bentangan dunia dari London hingga Baghdad. Adapun batas utara Indonesia dari Kepulauan Talaud hingga selatan Pulau Roti akan sama panjangnya dengan jarak dari Berlin hingga Aljazair.³ Jadi luas wilayah Indonesia sama halnya dengan bentangan luas dunia dari Timur Tengah, melewati Eropa Barat dan memasuki wilayah Inggris, yang ini berarti luasan Indonesia menempati hampir seperenam lingkaran bumi, sehingga sejarah nusantara sesungguhnya juga adalah sejarah dunia.

Sejarah perjuangan kemandirian ekonomi bangsa bahkan dimulai sejak masa kolonial pada tahun 1912 Haji Oemar Said Cokroaminoto mendirikan Sarekat Dagang Islam dan sekitar tahun 1918 para pedagang muslim dan ulama mendirikan *Nahdlatul Tujjar* yang menjadi bentuk gerakan perlawanan terhadap hegemoni penjajah yang saat itu melakukan eksploitasi terhadap sumber-sumber kekayaan alam nusantara dan berupaya menguasai serta menjarah hasil-hasil perekonomian pribumi. Selanjutnya, *Taswirul Afkar* yang bergerak dalam bidang keilmuan dan budaya pada tahun 1922, dan *Nahdlatul Wathon* yang bergerak dalam bidang politik melalui bidang pendidikan pada tahun 1924.

Ijtihad atau kesungguhan upaya 3 (tiga) langkah pergerakan tersebut merupakan pilar perjuangan bangsa yang meliputi wawasan ekonomi kerakyatan; wawasan keilmuan, sosial budaya; dan wawasan kebangsaan.⁴ Perjuangan kemandirian ekonomi umat ini terus berlanjut hingga lahir organisasi masyarakat Islam yaitu Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (1926) dan seterusnya hingga peristiwa Sumpah Pemuda (1928) dan gerakan para pejuang di seantero tanah air untuk mencapai kemerdekaan Indonesia yang berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur pada akhirnya diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

Pembangunan merupakan suatu transformasi masyarakat dalam arti luas, suatu gerakan perubahan dari hubungan dan cara berpikir tradisional, cara-cara tradisional dalam menangani kesehatan dan pendidikan, serta metode

³ Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah-Wacana Pergerakan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Mizan, 1998).

⁴ Sugeng Priyono, “Paradigma Ekosistem Halal Indonesia,” in *Pusat Studi Halal Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia* (Jakarta, 2020), 25.

tradisional dalam memproduksi ke arah cara-cara yang lebih modern, antara lain dalam mengurangi kematian bayi, menaikkan usia harapan hidup, dan meningkatkan produktivitas.⁵ Partisipasi dan kepemilikan (*ownership*) adalah bagian esensial dari kesuksesan pembangunan; sedangkan partisipasi yang efektif dalam pembuatan keputusan pembangunan memerlukan transparansi. Transformasi masyarakat secara luas mencakup hampir seluruh aspek kehidupan, seperti sosial dan budaya, ekonomi, politik dan tata kelola, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup, dan sebagainya.

Refleksi di bidang ekonomi akan mengikuti alur penulisan sebagai berikut: pertama, refleksi mengenai pertumbuhan dan ketahanan ekonomi selama 18 tahun terakhir sebelum RPJPN berakhir pada tahun 2025, termasuk capaian dan pembelajaran yang dapat diambil. Kedua, refleksi tentang PDB per kapita dan kualitas pertumbuhan; sedangkan yang ketiga, stabilitas moneter dan keuangan. Keempat, mengungkapkan refleksi tentang ketahanan dan keberlanjutan fiskal serta rasio pajak; adapun yang kelima (terakhir) menjelaskan refleksi tentang daya saing, kontribusi industri manufaktur, dan produktivitas.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas mempunyai tiga dimensi, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi serta lima faktor penentu kunci, yaitu: (i) inklusivitas manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi, (ii) menggunakan kapital alam, manusia, dan manufaktur secara efisien dan produktif, (iii) transformasi struktural yang meningkatkan nilai sosial dan ekonomi, (iv) investasi yang seimbang dari semua bentuk kapital, dan (v) batasan dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan ditentukan oleh keterkaitan kebijakan ilmu pengetahuan yang kuat dan kredibel serta dialog dengan pemangku kepentingan.⁶

Sementara dari hasil kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dimaknai sebagai pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas serta menjadi sasaran pembangunan dalam dokumen pembangunan seperti RPJPN, RPJMN, dan RKP.⁷ Adapun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan; pertumbuhan harus inklusif dan ramah lingkungan untuk menurunkan kemiskinan dan membangun kemakmuran bersama bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang melalui pemanfaatan sumberdaya secara efisien, bijak, dan berkelanjutan.⁸

Jebakan negara berpendapatan menengah atau *Middle-Income Trap (MIT)* merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Bank Dunia (tepatnya oleh Indermit Gill dan Homi Kharas) pada tahun 2007, dimana negara-negara berpendapatan menengah tumbuh kurang cepat karena terjepit di antara

⁵ Mara Aulia Junis, Hilda Nurul Fadillah, and Ichsan Fauzi, "Transformasi Sosial Di Era Digital: Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Kesadaran Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030," *Peresmian Pusat Studi Halal Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia* 1, no. 3 (2024): 31-39.

⁶ Dikky Nur Hidayat, Ayus Ahmad Yusuf, and Achmad Otong Busthomi, "Faktor-Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi STIEP* 9, no. 1 (2024): 46-63.

⁷ Biro Analisa Anggaran and A. P. B. N. Pelaksanaan, "Capaian Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Di Indonesia," 2013.

⁸ Hendrik Van den Berg, *Economic Growth and Development* (Singapura: World Scientific Publishing Company, 2016).

negara-negara berpendapatan rendah sebagai kompetitornya yang mendominasi industri-industri yang pasarnya sudah jenuh dan negara-negara inovator kaya yang mendominasi industri-industri yang teknologinya berubah cepat.⁹ Suatu situasi dimana negara berpendapatan menengah tak bisa lagi berkompetisi di tingkat internasional di dalam produk-produk padat karya yang standar karena upah relatif terlalu Tinggi, tapi mereka tidak juga dapat berkompetisi di dalam aktivitas-aktivitas bernilai tambah tinggi pada skala yang cukup karena produktivitasnya terlalu rendah; hasilnya adalah pertumbuhan yang lambat, upah yang stagnan atau jatuh, dan ekonomi informal yang semakin berkembang.¹⁰

Dengan demikian dalam mengupayakan suatu negara agar mampu keluar dari MIT merupakan tantangan dan perjuangan yang tidak mudah. Kita bisa belajar baik dari negara yang berhasil maupun yang gagal keluar dari MIT. Untuk itu minimal dibutuhkan suatu lingkungan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi makro yang didukung oleh kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan pemerintah yang sensibel disertai dengan investasi yang mengandung teknologi baru dan kebijakan yang kondusif untuk inovasi.¹¹ Kejayaan pertumbuhan di Asia Timur seperti Jepang, Korea, Taiwan, dan Hongkong semua terjadi karena adanya peningkatan ekspor produk-produk yang belum pernah diproduksi sebelumnya; dan kejayaan pertumbuhan yang berlangsung lama ini pasti melibatkan pengenalan terus-menerus akan produk-produk baru, tidak hanya melulu pembelajaran terus-menerus terhadap sekumpulan produk yang tetap.¹²

Upaya untuk dapat terlepas dari MIT, kebanyakan kajian menekankan pentingnya transformasi struktural terhadap produksi dan kandungan ekspor suatu negara, dari aktivitas teknologi rendah kepada aktivitas teknologi yang lebih tinggi, dengan teknologi yang diproduksi dan dikembangkan sendiri berdasarkan inovasi sendiri ketimbang menjiplak dari negara lain.¹³ Untuk itu diperlukan kebijakan yang antara lain mampu mendukung dan mewujudkan faktor-faktor berikut:¹⁴ (i) mengubah/meningkatkan keterampilan tenaga kerja dari berketerampilan rendah (yang hanya mampu menjiplak/imitasi) kepada tenaga kerja berketerampilan lebih tinggi (yang mampu berinovasi); (ii) melakukan perubahan dari kegiatan-kegiatan manufaktur berteknologi rendah (yang juga berproduktivitas rendah) kepada teknologi yang lebih maju/tinggi (yang berproduktivitas tinggi dan lebih canggih); (iii) melatih dan merekrut tenaga kerja yang mempunyai keterampilan dan pengetahuan dalam

⁹ Indermit Singh Gill, Homi J. Kharas, and Deepak Bhattasali, *An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth* (Chicago: World Bank Publications, 2007).

¹⁰ Eva A. Paus, "Escaping the Middle-Income Trap: Innovate or Perish." (Japan, 2017).

¹¹ Raya Rich Fanotona Gulo Bakhtiar Efendi, "Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Stabilitas Makroekonomi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 11, no. 1 (2024): 48–56.

¹² Neena Malhotra and Deepika Kumari, "Export Performance and Economic Growth in East Asian Economies—Application of Cointegration and Vector Error Correction Mode," *Eurasian Journal of Business and Economics* 9, no. 18 (2016): 132–53.

¹³ Güzin Bayar, "Escape From Middle Income Trap: An Export Structure Approach to the Case of Poland," *Argumenta Oeconomica* 47, no. 127–186 (2021).

¹⁴ Pierre-Richard Agénor and Otaviano Canuto, "Middle-Income Growth Traps," *Research in Economics* 69, no. 4 (2015): 641–60.

bidang perancangan (*design*) untuk meningkatkan dan memperluas aktivitas inovasi; (iv) mendorong peningkatan aktivitas penelitian dan pengembangan, terutama untuk peningkatan produksi barang2 inovatif berteknologi tinggi yang mampu menembus pasar ekspor dunia; (v) membangun infrastruktur canggih, khususnya di bidang perancangan untuk meningkatkan inovasi dan jaringan pengetahuan (*knowledge network*); serta (vi) memperbaiki penegakan peraturan hak kekayaan intelektual (khususnya dalam hal administrasi paten) dan menghilangkan rigiditas pasar tenaga kerja.

Perlu dipahami bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi kecil kemungkinannya terjadi di negara-negara yang penduduknya banyak yang berpendidikan SMA ke atas (*secondary and tertiary educations*) dan mempunyai produk-produk berteknologi tinggi yang berkontribusi besar dalam ekspornya sehingga mereka mampu terlepas dari MIT.¹⁵ Argumen bahwa perbaikan pengetahuan (*knowledge*) adalah sumber utama dari pertumbuhan menjadi lebih meyakinkan bagi negara-negara berkembang sebagaimana Laporan Bank Dunia 1998-99 menekankan, apa yang membedakan antara negara-negara berkembang dan maju tidak hanya kesenjangan sumberdaya, namun juga kesenjangan dalam pengetahuan.¹⁶

Konvergensi kesenjangan antara negara maju dengan negara berkembang yang tidak dapat semakin dekat tergantung pada kebijakan dan pengaturan kelembagaan yang spesifik yang biasanya sulit diidentifikasi dan diterapkan serta diperlukan transformasi struktural yang tidak kolot (*unorthodox*) dari aktivitas-aktivitas yang berproduktivitas rendah kepada yang lebih tinggi dan lebih terdiversifikasi. Ketika suatu ekonomi negara mampu mencapainya dan mulai menjadi produsen produk-produk yang berteknologi dan bernilai tambah tinggi, itulah jalan untuk naik kelas dan transformasi semacam ini tidak bisa dicapai oleh kekuatan pasar sendiri tanpa bantuan sehingga partisipasi aktif pemerintah sangat diperlukan.

Namun perlu dicermati bahwa menggantungkan pada PDB semata sebagai ukuran kesejahteraan sangatlah terbatas/sempit dan salah arah; penambahan ukuran multi-dimensi dibutuhkan, termasuk pembangunan manusia dan sumberdaya alam serta keberlanjutan lingkungan.¹⁷ Untuk itu dalam upaya untuk terbebas dari MIT dan menjadi negara maju harus tetap berpegang pada upaya dan ukuran pembangunan multi-dimensi dengan melibatkan segenap unsur masyarakat sebagaimana telah dirumuskan di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan – TPB (*Sustainable Development Goals – SDGs*) sehingga menjadi negara maju dan sejahtera yang terus tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.

Pada pergantian abad ini kita mulai memasuki Revolusi industri keempat (IR 4.0) yang dipicu dan dibangun oleh revolusi digital yang ditandai dengan menyebarnya penggunaan internet bergerak (*mobile internet*) dimana-mana, AI, dan pembelajaran mesin (*machine learning*); disamping kecepatan dan keluasan cakupannya, 4IR juga unik karena terjadi harmonisasi dan integrasi

¹⁵ Barry Eichengreen, Donghyun Park, and Kwanho Shin, "Growth Slowdowns Redux: New Evidence on the Middle-Income Trap," 2013.

¹⁶ Ha-Joon Chang, *Rethinking Development Economics* (London: Anthem Press, 2003).

¹⁷ G. Meier, *Frontiers of Development Economics: The Future in Perspective* (Washington: World Bank, 2001).

antar berbagai disiplin yang berbeda.¹⁸ Pengembangan daya saing, terutama di bidang perekonomian dalam era IR 4.0 memerlukan upaya dan pendekatan yang berbeda dari periode-periode sebelumnya. Agar daya saing tetap kuat, baik perusahaan maupun Negara harus mampu untuk selalu di garis depan dalam inovasi. Strategi yang hanya mengandalkan pengurangan biaya menjadi kurang efektif dibandingkan dengan strategi yang berdasarkan penawaran produk dan jasa yang inovatif, terutama untuk produk-produk ekspor.

Ungkapan yang akrab kita kenal, "*Hubbul wathan minal iman*, Cinta tanah air adalah cerminan dari kesempurnaan iman". Pemerintah bersama para pemangku kepentingan harus berkolaborasi membangun sistem pendidikan yang berkualitas; selain membangun karakter yang kuat (berbudi pekerti luhur) dan inovatif sesuai dengan tuntutan perkembangan kedepan (terutama pesatnya perkembangan teknologi), namun juga memperkuat/meningkatkan kualitas pendidikan sains, matematika, dan membaca untuk pendidikan dasar atau SMA ke bawah (*secondary education*) serta meningkatkan kualitas dan memperluas program studi STEAM (*science, technology, engineering, arts, and mathematics*) untuk tingkat sarjana ke atas (*tertiary education*) dengan menerapkan praktik-praktik terbaik dunia yang disesuaikan dengan budaya dan kearifan lokal Indonesia/ Nusantara sebagai jatidiri bangsa.

Seminar Agama, Kebangsaan dan Teknologi Sains

Seminar Agama, Kebangsaan, dan Teknologi Sains adalah agenda ilmiah yang bertujuan untuk mengkaji hubungan antara kemajuan teknologi sains, nilai kebangsaan, dan moralitas dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Seminar ini dirancang sebagai platform untuk berdiskusi dan berbagi wawasan terkait bagaimana perkembangan teknologi dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan yang beretika dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Melalui keterlibatan akademisi, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya, kegiatan ini diharapkan memberikan pemahaman baru tentang pentingnya integrasi antara teknologi dan nilai-nilai spiritual serta sosial.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa kemajuan tersebut selaras dengan nilai-nilai kebangsaan. Teknologi yang inovatif dan canggih tidak cukup jika tidak disertai dengan moralitas dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, seminar ini menekankan perlunya membangun kesadaran tentang peran keimanan dan kebangsaan dalam mendukung pengembangan teknologi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Salah satu tujuan utama seminar ini adalah mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam inovasi teknologi. Nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi fondasi penting dalam menciptakan teknologi yang tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga berkontribusi pada harmoni sosial. Dengan pendekatan ini, teknologi dapat menjadi alat yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, bukan sebaliknya.

¹⁸ Min Xu, Jeanne M. David, and Suk Hi Kim, "The Fourth Industrial Revolution: Opportunities and Challenges," *International Journal of Financial Research* 9, no. 2 (2018): 90–95.

Seminar ini juga bertujuan untuk mengedukasi generasi muda tentang pentingnya memiliki karakter yang kuat dalam menghadapi tantangan globalisasi. Selain menjadi pengguna teknologi, generasi muda harus mampu menjadi inovator yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan spiritual. Melalui seminar ini, para peserta akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan teknologi yang tidak hanya maju secara teknis tetapi juga memiliki dimensi etika yang kokoh.

Agenda ini relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, di mana pengaruh teknologi terhadap berbagai aspek kehidupan semakin signifikan. Namun, tanpa landasan nilai yang kuat, teknologi berpotensi menjadi ancaman daripada peluang. Oleh karena itu, seminar ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran akan pentingnya harmoni antara teknologi, kebangsaan, dan keimanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui diskusi interaktif dan presentasi dari para ahli, peserta seminar akan diajak untuk memahami bagaimana nilai-nilai spiritual dapat diterapkan dalam pengembangan teknologi. Contohnya, konsep keberlanjutan dalam teknologi dapat dihubungkan dengan ajaran agama tentang menjaga lingkungan dan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan. Dengan demikian, seminar ini bukan hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif dalam kehidupan nyata.

Kesimpulannya, Seminar Agama, Kebangsaan, dan Teknologi Sains adalah langkah penting dalam membangun kesadaran kolektif tentang perlunya teknologi yang beretika dan bertanggung jawab. Seminar ini tidak hanya mengedukasi tetapi juga menginspirasi generasi muda untuk menjadi pionir dalam menciptakan teknologi yang berkontribusi pada kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Dengan integrasi nilai-nilai agama, kebangsaan, dan teknologi, Indonesia dapat menjadi pelopor dalam menciptakan inovasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga bermoral.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam di tingkat perguruan tinggi, khususnya di Universitas Trilogi Jakarta, berperan penting dalam membangun integrasi antara ilmu, amal, dan keikhlasan dalam kehidupan mahasiswa. Melalui pendekatan holistik yang menggabungkan teori dan praktik, kegiatan seperti audiensi ke MUI, pelatihan pendampingan produk halal, serta seminar terkait nilai kebangsaan dan teknologi berhasil meningkatkan kesadaran spiritual mahasiswa, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, dan memperdalam pemahaman tentang maqashid syariah. Selain itu, pendekatan ini memberikan wawasan baru tentang penerapan nilai-nilai agama dalam konteks modern, termasuk dalam pengembangan teknologi dan industri halal. Hasil penelitian menegaskan bahwa pendidikan agama Islam tidak hanya berkontribusi pada kecakapan akademis, tetapi juga membentuk generasi berkarakter yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan strategi ini, perguruan tinggi dapat menjadi pusat pembelajaran yang menghasilkan pemimpin masa depan yang bermoral, kompetitif, dan bertanggung jawab secara sosial.

Bibliografi

Agénor, Pierre-Richard, and Otaviano Canuto. "Middle-Income Growth Traps." *Research in Economics* 69, no. 4 (2015): 641–60.

- Anggaran, Biro Analisa, and A. P. B. N. Pelaksanaan. "Capaian Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Di Indonesia," 2013.
- Bayar, Güzin. "Escape From Middle Income Trap: An Export Structure Approach to the Case of Poland." *Argumenta Oeconomica* 47, no. 127–186 (2021).
- Berg, Hendrik Van den. *Economic Growth and Development*. Singapura: World Scientific Publishing Company, 2016.
- Chang, Ha-Joon. *Rethinking Development Economics*. London: Anthem Press, 2003.
- Efendi, Raya Rich Fanotona Gulo Bakhtiar. "Pengaruh Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Stabilitas Makroekonomi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 11, no. 1 (2024): 48–56.
- Eichengreen, Barry, Donghyun Park, and Kwanho Shin. "Growth Slowdowns Redux: New Evidence on the Middle-Income Trap," 2013.
- Gill, Indermit Singh, Homi J. Kharas, and Deepak Bhattasali. *An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth*. Chicago: World Bank Publications, 2007.
- Hidayat, Dikky Nur, Ayus Ahmad Yusuf, and Achmad Otong Busthomi. "Faktor-Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi STIEP* 9, no. 1 (2024): 46–63.
- Hidayat, Rahmat, Khairun Nisa, M. Zaini, Dewi Safitri, and Baiq Ida Astini. "Realita Pendidikan Islam Di Indonesia Pasca Kemerdekaan: Perkembangan, Tantangan, Dan Prospek Masa Depan." *QuranicEdu: Journal of Islamic Education* 4, no. 2 (2024): 188–204.
- Junis, Mara Aulia, Hilda Nurul Fadillah, and Ichsan Fauzi. "Transformasi Sosial Di Era Digital: Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Kesadaran Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030." *Peresmian Pusat Studi Halal Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia* 1, no. 3 (2024): 31–39.
- Malhotra, Neena, and Deepika Kumari. "Export Performance and Economic Growth in East Asian Economies–Application of Cointegration and Vector Error Correction Mode." *Eurasian Journal of Business and Economics* 9, no. 18 (2016): 132–53.
- Meier, G. *Frontiers of Development Economics: The Future in Perspective*. Washington: World Bank, 2001.
- Paus, Eva A. "Escaping the Middle-Income Trap: Innovate or Perish." Japan, 2017.
- Priyono, Sugeng. "Paradigma Ekosistem Halal Indonesia." In *Pusat Studi Halal Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia*, 25. Jakarta, 2020.
- Supandi, Mohammad Subhan, and Muhammad Jadid Khadavi. "Implementasi Model Pembelajaran PAI Berbasis Nilai Islami Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Konseptual Mahasiswa Di Universitas Islam Madura." *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2024): 179–92.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. *Menemukan Sejarah-Wacana Pergerakan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Mizan, 1998.
- Xu, Min, Jeanne M. David, and Suk Hi Kim. "The Fourth Industrial Revolution: Opportunities and Challenges." *International Journal of Financial Research* 9, no. 2 (2018): 90–95.

